

МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТНИ РИВОЖЛАНИШ ТУРЛАРИ ВА УНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ

Наманган мухандислик технология институти Дотсент

Кучкаров Улугбек Лочинбекович

Аннотация: Ушбу илмий мақолада мамлакатимизнинг миллий иқтисодиёти ривожлантириш босқичлари келтирилиб ўтилган ва ривожлантириш учун жуда катта имкониятлар эшиги очиб берилибган.

Калит сўзлар: иқтисодиёт, бизнес, ёшлар келажагимиз, кам таъминланган, ногиронлиги бўлган, ижтимоий ҳимояга муҳтож.

Мамлакатимизда миллий иқтисодиётни кенг ривожлантириш учун жуда катта имкониятлар эшиги очиб берилиб, яхши шароитлар яратилди. “Ҳар бир оила - тадбиркор” давлат дастури доирасида аҳолини иш билан бандлигини таъминлаш мақсадида ўз бизнесини бошлаётган оилаларга 5,9 триллион сўм кредитлар ажратилди. 2020 йилда мамлакатимизда 100 мингдан ортиқ янги тадбиркорлик субъектлари ташкил қилинди. Бугунги кунда Республикамиз жаҳон банкининг “Бизнес юритиш рейтинг”да 7 поғона юқорига кўтарилди. Бу эса ўз навбатида дунёнинг 190 та давлати орасида 8 - ўринни эгаллаб турибди ва энг яхши ислохотчи давлатлар қаторидан жой олди³⁴.”

Бугунги кунда Президентимиз Ш.М.Мирзиёев томонидан иқтисодий соҳада жуда катта салмоқли ишлар амалга оширилмоқда, албатта бунинг замирида халқнинг манфаатлари ётади. Мухтарам Президентимиз ўзининг “Нияти улуг халқнинг иши ҳам улуг, ҳаёти ёруғ ва келажаги фаровон бўлади 3-том” номли асарида иқтисодиётга қуйдагича таъриф беради. **“Очиқ айтиш керак: агар биз юртимизда барқарор иқтисодиёт қурмоқчи бўлсак, дунёдаги ривожланган мамлакатлар каби бой ва фаровон яшамоқчи бўлсак, чала-чулпа, юзаки эмас,**

³⁴ Ш.М.Мирзиёев. Миллий тикланишдан-миллий юксалиш сари №4. –Тошкент. “Ўзбекистон” 2020. .Б.7.

балки қанчалик қийин ва мураккаб бўлмасин, ҳақиқий бозор иқтисодиётига ўтишимиз шарт” ягона йўлимиз шу. Бу – асосий қонуниimiz талаби. Бошқа йўл йўқ. Биз бошлаган ислоҳотларимизни қатъий давом эттирамиз ва улар албатта ўзининг ижобий натижасини беради деб таъкидлаб ўтган. Бу борада эса 2018 йил сарҳисобида Республикамизда катта ишлар амалга оширилди. “Ҳар бир оила тадбиркор”, “Ёшлар келажагимиз” каби дастурларимиз доирасида жуда катта ишлар амалга оширилди ҳалқимизнинг хусусан ёшларимизнинг тадбиркорлик ташаббускорлигини қўллаб қувватлаш уларга ўз бизнесини йўлга қўйиш учун катта имтиёзлар берилди. Бунга мисол тариқасида 2018 йил сарҳисоби бўйича 2 триллион сўмга яқин маблағ ажратилиб, жойларда 2 минг 600 дан ортиқ бизнес лойихалар амалга оширилди³⁵. Бу эса албатта Ўзбекистон Республикасининг бешта муҳим ташаббус бўйича олиб борилаётган ислоҳотларнинг бир меваси ҳисобланади.

Инсон қадрини юксалтириш ва эркин фуқаролик жамиятини янада ривожлантириш орқали халқпарвар давлат барпо этиш, уларнинг ижтимоий ҳимоясини кучайтириш ва камбағалликни қисқартириш давлат сиёсатининг устувор йўналиши сифатида белгиланиб, аҳолини янги иш ўринлари ва кафолатли даромад манбаи, малакали тиббий ва таълим хизматлари, муносиб яшаш шароитлари билан таъминлаш сифат жиҳатидан янги босқичга кўтарилди.

Сўнги беш йиллик ислоҳотларнинг натижасида мамлакатимизда Янги Ўзбекистонни барпо этишнинг зарур сиёсий-ҳуқуқий, ижтимоий-иқтисодий ва илмий-маърифий асослари яратилди.

Давлатимиз раҳбари томонидан “Тараққиёт стратегияси”да инсон қадрини улуғлашга йўналтирилган ижтимоий ҳимоя сиёсати бўйича белгиланган вазифалар доирасида - 2026 йилга қадар эҳтиёжманд аҳоли ижтимоий нафақа ва моддий ёрдам билан тўлиқ таъминланиши

бугунги кунда бутун дунё амалиёти учун мақбул бўлган аҳолини камбағалликдан чиқариш мақсадида маҳаллаларда темир дафтар ташкил қилинди.

³⁵ Ш.М.Мирзиёев. Нияти улуғ халқнинг иши ҳам улуғ, ҳаёти ёруғ ва келажаги фаровон бўлади 3-том. Т.Ўзбекистон, 2019. Б.6.

Албатта темир дафтарни шаффофликни таънимлаш мақсадида сектор раҳбарларига назоратни топширди. Бугунги кунда темир дафтарга етти тоифадаги фуқаролар яъни:

1. кам таъминланган;
2. ногиронлиги бўлган;
3. ижтимоий ҳимояга муҳтож;
4. якка-ёлғиз кексалар;
5. доимий ишсиз фуқаролар;
6. карантин тугайли ишсиз қолган фуқаролар;
7. оғир эпидемиологик ҳудудлардан қайтариб келинган фуқароларнинг оилаларидир.

Темир дафтарнинг асосий мақсади ҳаммамизга маълум бўлган бутун дунёни ларзага солган covid 19 бўлиб, бу касаллик жуда кўп одамларни оилавий турмуш тарзига жуда катта таъсир кўрсатди. Бу асосан кунлик ишловчи фуқароларимизга жуда катта таъсир кўрсатди. Бунинг оқибатида жуда кўп фуқароларимиз ишсиз, ва пулсиз ва оч қолишди. Бунинг олдини олиш мақсадида мамлакатимиз Президентининг таклифи билан темир дафтар лойиҳаси ишлаб чиқилиб, маҳаллабай юрилиб аҳолини ижтимоий аҳволини яхшилаш мақсадида, жорий қилиниб ва бу жуда яхши эффект берди. Ва бу лойиҳа бутун дунё учун андоза сифатида олинди. Ҳамда хорижнинг нуфузли журналлари орқали Президентимизни иқтисодий ривожлантириш соҳасида йил одами деб эълон қилишди.

Молиявий хизматлар кўрсатиш орқали кичик бизнес субъектлари ва аҳолини иқтисодий кўллаб-қувватлашнинг ҳуқуқий механизмларини ишлаб чиқиш ва ушбу фаолиятни ҳуқуқий тартибга солиш долзарб ҳисобланади. Молиявий хизматларнинг ушбу турини ундан фойдаланувчилар учун очик ва мақбул бўлиши эса доимий равишда ҳуқуқий тартиб-таомилларни такомиллаштириб бориши билан боғлиқдир. Соҳада фаолият олиб борувчи субъектлар томонидан 2016-2017

йиллар мобайнида 156 млрд АҚШ доллари миқдоридаги маблағлар ажратилганлиги ва бунда асосий эътибор мазкур хизматларга эҳтиёжманд бўлганларга мақсадли йўналтирилганлиги эътиборга моликдир. Бироқ бу ҳолатда микромолиялаш хизматларини кўрсатувчи микрокредит ташкилотлари фаолиятини ҳуқуқий тартибга солиш механизмларини янада такомиллаштириш, улар томонидан кўрсатилган хизмат турларини кенгайтириш, микрокредит ва микроқарз бериш тартибни янада соддалаштириш, турли хилдаги тўсиқлар ва чекловларни бартараф этиш, кредит таъминотига оид воситаларни микромолиявий хизматлар учун қўллашни оптималлаштириш каби муаммоли ҳолатлар мавжуд³⁶.

Бугунги кунда жаҳон миқёсида микроқарз, микрокредит, микролизинг хизматларини кўрсатишнинг шартномавий-ҳуқуқий тартибини такомиллаштириш, микрокредит ташкилотлари, ломбардлар томонидан кўрсатиладиган молиявий хизматларнинг ҳуқуқий тартибга солиш асосларини ишлаб чиқиш, микромолиявий хизматлардан фойдаланувчиларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ишончли таъминлашнинг ҳуқуқий механизмларини яратиш ҳамда кичик тадбиркорлик субъектлари ва аҳолининг кам таъминланган қисмини молиявий ресурсларда фойдаланиш имкониятини оширишнинг ҳуқуқий қоидаларини белгилаш устида тадқиқотлар олиб борилмоқда. Хусусан, микрокредит ташкилотларининг молиявий хизматлар кўрсатиш бозорида инвестицияларни жалб этишининг самарали воситаларини ишлаб чиқиш, микромолиялаш фаолияти соҳасида ўзини-ўзи бошқариш усулларида фойдаланиш, микрокредит ташкилотларининг уюшмаларини ташкил этишнинг ҳуқуқий асосларини ишлаб чиқиш, микрокредит ташкилотларига корпоратив облигациялар чиқаришларига рухсат бериш тизимини шакллантириш бўйича илмий изланишлар мавжуд.

Қонун ижодкорлиги, ҳуқуқни қўллаш амалиёти ва фуқаролик ҳуқуқи назариясида микрокредит ташкилотлари фаолиятини ҳуқуқий тартибга солиш соҳа билан у қадар кенг ва чуқур ишлар амалга оширилмаганлиги бугунги кунда

³⁶ Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг Олий мажлисга мурожаатномаси // Халқ сўзи, 2017 йил 20 декабрь.

молиявий тизимнинг ушбу сегменти потенциалидан тўлақонли фойдаланиш имконини бермаяпти. Зеро, анъанавий банклар томонидан кўрсатилаётган молиявий хизматлардан фойдаланиш шартлари ва талабларининг ўта жиддий ва мураккаблиги, турли расмиятчиликлар ва босқичлардан ўтибгина бундай имкониятга эга бўлиш мумкинлиги ҳолатидан келиб чиқадиган бўлсак, микрокредит ташкилотлари томонидан кўрсатилаётган молиявий хизматлар анча мақбуллиги, кичик тадбиркорликни ривожлантириш ва аҳолининг кам таъминланган қисми учун фойдали истеъмол кредитларини беришга қаратилганлиги билан ажралиб туради. Шу боис микрокредит ташкилотлари фаолиятини фуқаролик-ҳуқуқий тартибга солишни такомиллаштириш, соҳага оид қонун ҳужжатларини такомиллаштириш ҳамда фуқаролик ҳуқуқи назарияси ва доктринасини такомиллаштириш долзарб аҳамият касб этади. Банк-молия тизимини, хусусан, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг молиявий қўллаб-қувватлаш механизми ҳисобланган микромолиялаш тизимини такомиллаштириш, аҳолининг кенг қатламларига молиявий кўмак бериш мамлакатимизнинг бугунги ижтимоий-иқтисодий ривожланишида алоҳида ўрин тутади.

Банклар тизимида тадбиркорларни қўллаб қувватлашга оид лойиҳалар фабрикаси фаолият олиб бормоқда. Бу эса хориждан сармояларни кўпайтириш ва халқаро молия бозорига чиқиб арзон ва узок муддатли ресурслар олиб келишга олиб келди.

REFERENCES:

1. Ш.М.Мирзиёев. Миллий тикланишдан-миллий юксалиш сари №4. – Тошкент. “Ўзбекистон” 2020. .Б.7.
2. Ш.М.Мирзиёев. Нияти улўф халқнинг иши ҳам улўф, ҳаёти ёруф ва келажаги фаровон бўлади 3-том. Т.Ўзбекистон, 2019. Б.6.